

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIV TA‘LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
FARG‘ONA DAVLAT UNIVERSITETI
FILOLOGIYA FAKULTETI
TILSHUNOSLIK KAFEDRASI**

**“FARG‘ONA FILOLOGIYA MAKTABI
ASOSCHISI”**

mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari

*(Akademik G‘anijon Abdurahmonov tavalludining
100 yilligi munosabati bilan)*

“Farg‘ona filologiya maktabi asoschisi” mavzusida o‘tkazilgan Respublika
ilmiy-amaliy konferensiya materiallari

(2025-yil 20-dekabr) 724 b.

Anjuman to‘plami Farg‘ona davlat universiteti ilmiy kengashining 2025-yil
29-noyabrdagi 4-yig‘ilishida ma’qullanib, nashrga tavsiya etilgan.

Tashkiliy qo‘mita:

M.Y.Mamajonov, N.A.Qo‘ldoshev, H.Do‘smatov

Mas’ul muharrir:

G.Z.Roziqova

Tahrir hay’ati:

S.G‘ofurova, N.Qo‘ldoshev, G.Jo‘raboyeva, A.Saminov, B.Kimsanboyeva,
U.Farmonova, A.Dadajonov, O.Turdaliyev

Nisbatan olinganida, o'tgan kelasi oddiy zamon (The Future Simple in the Past) boshqa o'tgan kelasi zamonlarga qaraganda ko'proq qo'llanishini guvohi bo'ldik. O'tgan kelasi zamonlar nazariy jihatdan mavjud bo'lsa-da, ular faol qo'llanadigan zamonlar emas. Ularni o'zlashtirma gaplardan tashqari holatlarda qo'llanishi kam uchraydigan hodisa.

Adabiyotlar:

1. Бўронов Ж., Хошимов Ў., Исматуллаев Ҳ. Инглиз тили грамматикаси.– Тошкент: Ўқитувчи, 1974.
2. G'apurov M., Qosimova R. Ingliz tili grammatikasi. –Toshkent: Turon-Iqbol, 2010.
3. Bas Aarts. Oxford Modern English Grammar. –New-York: Oxford university press, 2011.

SUGGESTIV NUTQDA SON SO'Z TURKUMIGA OID BIRLIKLARNING QO'LLANILISHI

Sh.Yusupova, ToshDO'TAU doktoranti

Annotatsiya. *Mazkur maqolada suggestiv nutqda son so'z turkumiga oid so'zlarning tinglovchi diqqatini jamlash, ong faoliyatini ritmik tarzda sekinlashtirish, trans holatini chuqurlashtirish va buyruq shaklini tabiiy, ijobiy holda yetkazish vazifasini bajarishi lingvopragmatik aspektda tahlil qilingan.*

Kalit so'z va iboralar: *suggestiv nutq, gipnoz, son so'z turkumi, ritm, intonatsiya.*

Suggestiv ta'sirni kuchaytiruvchi muhim omillardan biri bunday nutq tarkibida son so'z turkumiga oid so'zlarning qo'llanilishidir. Suggestiv nutqda, xususan, gipnoz nutqida sonlar tinglovchining trans holatiga o'tish bosqichlarini belgilaydi hamda ongning vaqt va makon bilan bog'liq jarayonlarini boshqarishga xizmat qiladi. Odatda, trans holatiga kirish holatida nafas olish jarayoni uch, yetti yoxud o'nta son orqali tartiblanadi. Muolaja uzoq vaqt davom etishi, ongostiga chuqurroq kirish nazarda tutilgan bo'lsa, yetti yoki o'n, qisqaroq seans uchun birdan uchgacha yoki aksincha, uchdan birgacha sanash talab etiladi:

Seans davomida siz asta-sekin chuqurlashasiz. Ichkarida yengillik, tinchlik va bo'shash holatini his qilasiz. Uchdan boshlab pastga qarab sanaymiz, har soniyada siz yanada chuqurroq va xotirjam holatga kirasiz.

Uch...

Ikki...

Bir...

Suggestiv kontekstda bunday sanash ritmik asosga ega bo'lgan psixologik tayyorlov sifatida xizmat qiladi.

Sonlar, shuningdek, trans holatni chuqurlashtirish uchun ham yordam beradi. Beshdan birgacha yoki uchdan birgacha sanash ongostiga harakatlanishning verbal ko'rinishi bo'lib xizmat qiladi. Bunda sonlarning maxsus ohang va pauzalar bilan, nutq tempi past holda talaffuz qilinishi, sonlarni talaffuz qilishda ulardagi ayrim unilarni cho'zish nutqning intonatsion ta'sir kuchini oshiradi. Shuningdek, sonlarning nutq ritmini yaratishdagi o'rnini ham alohida ta'kidlash zarur, aynan sonlarning tartib bilan qo'llanilishi suggestiv nutq ritmini yaratadi.

Ko'p hollarda sonlar zinapoyaga chiqish metaforasi bilan uyg'un holda qo'llaniladi. Zinaning yuqori pog'onasiga chiqish va zinadan pastga tushish orqali tasvirlangan ruhiy harakat klassik gipnoz texnikalaridan biri bo'lib, sonlar bilan bog'liq tarzda amalga oshiriladi. Har bir son og'zaki ko'rsatma bilan uyg'unlashib, tinglovchining ongini ichki holatga qaratadi: "uch" soni aytilganda, tinglovchi ong ostining eng chuqur nuqtasiga tushadi. Gipnoz nutqida "bir", "ikki", "uch", "to'rt", "besh", "o'n" kabi raqamlarning

qo‘llanilishi o‘ziga xos suggestiv va psixolingvistik vazifalar bilan hamohang tarzda verballashadi. Son so‘z turkumiga oid so‘zlar gipnoz matnida kompozitsion va ritmik markaz vazifasini bajaradi hamda tinglovchining ongida vaqt, harakat va chuqurlik tushunchalarini uyg‘otadi.

*Endi men **birdan uch sonigacha** sanayman. Sizga bu vaqtda pastga qarab turgan zina aqlingizga keladi. Yoki siz zinani tasavvur qilasiz. **Bir, ikki, uch.** Zina. Keldimi zina? Tasavvur qila oldingizmi? Shu zinaning ilk pog‘onasiga chiqib, pastga – ongostingizga kirib boramiz. Demak, zinaga chiqdingizmi? Yaxshi. Zinaga chiqqan bo‘lsangiz, zina pastga – ongostingizning eng chuqur qatlamiga olib tushadi. Tushish hissini his qiling. Hozir **uchdan birgacha** sanayman. **Uch** sonini aytganimda siz ongostingizga tushasiz. **Bir.** Tushish hissini his qiling. Qancha tushganingiz sari shuuncha tinchlanasiz. Tanangiz yanada bo‘shashgaan holatga keladi. **Ikki.** Chuqurrooq, yanada chuqurrooq ongostingizga kirib boramiz. **Uch** sonini aytganimda siz ong ostining eng chuqur nutqasida sookin, tiinch holatda joylashasiz. Tushishda davom eting. **Uch.** Siz kerakli joyga tushdingiz. Zinadan tushing.*

Psixolingvistik nuqtai nazardan, sonlarning takroriy qo‘llanilishi matnda ritmik-semantik barqarorlik yaratadi. *Сейчас я пове́ду отсче́м от 1 до 10...* singari strukturalar inson ongida progressiv harakat modelini shakllantiradi. Raqamlar ketma-ketligi, bir tomondan, vaqt o‘tishini va bo‘shashish jarayonining bosqichma-bosqich chuqurlashishini tasvirlasa, ikkinchi tomondan, tinglovchi ongida harakatni va tananing moslashuvini keltirib chiqaradi. Odatda, inson miyasi raqamli ketma-ketlikni oldindan kutish orqali idrok etadi, bu esa gipnotik jarayonda diqqatni to‘liq so‘zlovchiga qaratish va ongni tashqi ta’sirlardan bloklashga xizmat qiladi.

Har bir raqam tinglovchining ongida yangi bosqich, yangi “chuqurlashish” pog‘onasi sifatida qabul qilinadi. Shu bilan birga, gipnotik muloqotda sonlar temporal metafora (vaqt oqimi), kinetik metafora (pastga yoki ichkariga harakat) va fazoviy metafora (ong chuqurligi) bilan birlashadi. Bu jarayon inson tafakkurida chuqurlik va tinchlik haqidagi tasavvurlarni avtomatik tarzda faollashtiradi. Masalan, *С каждым числом углубляйтесь в расслабленность...* shaklidagi takroriy formulalar semantik jihatdan ham, suggestiv jihatdan ham ta’sirga ega bo‘ladi, bu orqali tinglovchining nafas ritmi, yurak urishi va fiziologik holati raqamlar bilan uyg‘unlashadi.

Shuningdek, suggestiv muloqotda sonlar buyruqlarning yumshatilgan shaklini ifodalashda ham qo‘llaniladi. To‘g‘ridan-to‘g‘ri buyruqlardan farqli ravishda, sonlarni ketma-ketlikda sanash tinglovchi ongida tabiiy jarayon sifatida qabul qilinadi va psixologik qarshilikni kamaytiradi. Sanash jarayoni ongda “tashqi buyruq” emas, balki “ichki tayyorgarlik” shaklida idrok etiladi. Shu sababli gipnoz matnlarida *от одного до десяти, с каждым числом глубже и глубже* kabi strukturaviy birliklar muntazam qo‘llanadi. Bunda sonlar buyruqlarning yumshatilgan shaklini yaratishga xizmat qilib, tinglovchida itoat reaksiyasini kuchaytirishga yordam beradi.

Son so‘z turkumi yordamida gipnozchi tinglovchi ongida vertikal harakat modeli (yuqoridan pastga, tashqaridan ichkariga)ni hosil qiladi. Bunday qo‘llanish orqali inson ongida tana va ruhiy holat bir-biriga yaqinlashtiriladi, natijada bo‘shashish holati yanada tabiiy ravishda yuzaga keladi. Shu sababli raqamlar matnda oddiy miqdor bildiruvchi birlik sifatida emas, balki psixologik yo‘naltiruvchi marker sifatida ishlaydi.

Bundan tashqari, son so‘z turkumiga oid so‘zlar tinglovchini trans holatidan chiqarishda ham asosiy birliklar sanaladi. Aynan sanoq sonlarning tartib bilan sanalishi yordamida tinglovchi gipnoz holatidan chiqadi, tanasi ham muolajadan avvalgi holatga qaytadi.

Xulosa qilib aytganda, gipnotik matnlardagi son soʻz turkumiga oid birliklar suggestiv kuchga ega birliklar boʻlib, tinglovchi diqqatini jamlash, ong faoliyatini ritmik tarzda sekinlashtirish, chuqurlashuv va osoyishtalik obrazini mustahkamlash, buyruq shaklini tabiiy, ijobiy holda yetkazish vazifasini bajaradi. Sonlar gipnoz matnida faqat grammatik birlik emas, balki psixolingvistik vosita, yaʼni ongosti faoliyatini boshqaruvchi verbal signal sifatida namoyon boʻladi. Sonlarning taʼsirchanligi ritm, metaforalar va tinglovchi fiziologik reaksiyalarining uygʻunligida namoyon boʻladi. Shu xususiyati bilan son soʻz turkumi gipnotik nutqda suggestiv taʼsirda yetakchi lisoniy vositalardan biri sifatida ajralib turadi.

KONSEPTNING MENTAL TUZILISHI VA TARIXIY DAVOMIYLIGI: LINGVOKULTUROLOGIK YONDASHUV

M. Bahramova, FarDU oʻqituvchisi (PhD)

Annotatsiya. *Ushbu maqolada “konsept” tushunchasiga oid masalalar yoritiladi. Konseptlar madaniyat, til, psixologiya, falsafa va boshqa soʻxalar нуқтаи назаридан маҳлал қилинib, уларнинг турли izohlari, tasniflari va oʻrganish usullari koʻrsatib oʻtiladi. “Konsept” atamasi kognitologiya va lingvokulturologiya fanlarining asosiy tushunchalaridan biridir. Shunga qaramay, xorijiy va mahalliy tilshunoslikda bu atama keng qoʻllanayotgan boʻlsa-da, uni yagona tarzda talqin qilish hali shakllanmagan. Konseptning asosiy mohiyati uning aqliy–kognitiv tabiati bilan belgilanadi, yaʼni u haqiqatning ongda qayta aks etgan shaklidir. Konseptning mazmun doirasi soʻzning oddiy leksik maʼnosidan ancha keng va chuqur boʻlib, u nafaqat ongda semantik tarkibni, balki insonning umumiy bilim zahirasi oʻid, nutqda bevosita ifodalanmasligi mumkin boʻlgan predmet yoki hodisaga doir ensiklopedik maʼlumotlarni ham oʻz ichiga oladi.*

Kalit soʻz va iboralar: *konsept, kognitiv atama, lingvokulturologiya, lingvokognitiv, psixolingvistik, lingvokultural, konseptosfera, freym, dunyoning madaniy va milliy insoniy tasavvurlari, mentalitet.*

Zamonaviy tilshunoslikda konsept, tushuncha va maʼno munosabatlari masalasi kognitiv tilshunoslik, lingvokulturologiya va semantik nazariyalarning markaziy tadqiqot yoʻnalishlaridan birini tashkil qiladi. Til birligining mazmuniy tuzilishini oʻrganishda konseptning kognitiv mohiyati, uning psixologik, madaniy va lingvistik omillar bilan oʻzaro bogʻliqligi alohida ahamiyat kasb etadi. “Konsept” kategoriyasi inson ongida aks etuvchi bilimlar majmuasi sifatida til tizimida nafaqat leksik maʼnoni, balki referent haqidagi ensiklopedik, assotsiativ va madaniy-pragmatik bilimlarni ham qamrab oladi. Shu bois konseptning semantik tarkibi tushunchadan kengroq, koʻp qatlamli va dinamik tizim sifatida talqin etiladi.

Hozirgi davr tilshunosligida konseptni aniqlash, tasniflash va talqin qilishga doir turli nazariy yondashuvlar shakllangan boʻlib, ular kognitiv model, konseptual tizim, mental reallik, konseptosfera, lingvomadaniy kod kabi tushunchalar bilan uzviy bogʻliq holda oʻrganiladi. Biroq atamaning keng qoʻllanilishiga qaramay, uning universal, barcha tadqiqotchilar tomonidan tan olingan yagona talqini mavjud emas. Demak, konseptning mohiyatini belgilovchi asosiy mezonlar — uning kognitiv xususiyati, ongda shakllanuvchi bilim tuzilmalari va maʼno hosil qilish jarayonidagi funksional roli — izchil ilmiy tahlilni talab etadi.

Kognitiv tilshunoslikning markaziy tushunchasi boʻlgan konsept termini jahon tilshunosligida tadqiqotchilar tomonidan turlicha taʼriflanadi. S.A. Askoldov (Alekseyev) konseptning tabiatini 1928-yilda til va tafakkur munosabatlari doirasida oʻrgandi. U

89.	S.Mo‘minov, M.Nishonboyeva	O‘zbek va ingliz she‘riy matnlarida qo‘llanilgan metaforalar qiyosiy tahlili	249
90.	H.Boyboboyev	Matn tahriri va qayta ishlash tamoyillari	252
91.	G.Sayidova, D.Ruzmetova	Using portfolio collections to evaluate students’ writing progress	255
92.	G.Sayidova, D.Ruzmetova	The connection between extensive reading and writing skill advancement	257
93.	A.Mamajonov	Kultigin va to‘nyuquq bitiktoshlaridagi gidronimlarning tadqiqiga doir	264
94.	N.Niholjonova	O‘zbek tiliga o‘zlashgan fors-tojikcha so‘zlarda ro‘y bergan fonetik o‘zgarishlar	268
95.	G.Maxammadiyeva	Qadimiy obidalarni o‘rganishning lingvistik ahamiyati	272
96.	S.Abdullayeva	Kinoyaga ta’sir qiluvchi tinish belgilarning funksional tahlili	274
97.	Q.Niyozmatova	O‘zbek xalq ertaklarining stilistik tahlili: nazariy lingvopoetik yondashuv	277
98.	N.Ikromova	Siyosiy diskursning lingvistik xususiyatlari	280
99.	D.Normatova	“Ravshan” dostonida qo‘llangan urf-odatlarining lingvomadaniy tahlili	282
100.	M.Xoshimova	So‘z o‘zlashtirish jarayoniga tarixiy yondashuvlar	283
101.	D.Abdurayimova	Mualliflik ekspertizasida muallifni aniqlash va muallifni profillashning ilmiy asoslari	286
102.	M.Azatova	Qadimgi turkiy til davriga oid manbalar tahlili	289
103.	E.Asanov, A.Mamajonov	Harbiy kommunikatsiyada qo‘llangan tamg‘alar semantikasi asosida qadimgi turklarda urush mafkurasi rekonstruksiya haqida	292
104.	G.Shoniyozova	O‘zbek tili punktuatsiyasining pozitsion–mazmuniy va pragmatik xususiyatlari: jahon tilshunosligi bilan qiyosiy tahlil	299
105.	S.Mo‘minov, M.Dilbarjonova	Jins va gender: lingvistik, madaniy va sotsiologik omillar doirasida	301
106.	X.Navruzova	Bo‘lsa, esa so‘zlari yordamida bog‘langan qo‘shma gaplarning o‘qib tushinishga ta’siri	305
107.	U.Qo‘ziyev, K.Qurbonova	Kognitiv tilshunoslikda “geshtalt” termini talqinlari	307
108.	J.Ismonaliyev	O‘tgan kelasi zamonlarning tasnifi va tuzilishi	311
109.	Sh.Yusupova	Suggestiv nutqda son so‘z turkumiga oid birliklarning qo‘llanilishi	313
110.	M.Bahramova	Konseptning mental tuzilishi va tarixiy davomiyligi: lingvokulturologik yondashuv	315
111.	M.Mamarasulova	Fonosemantika va uning turlari	319
112.	N.Xolmatova	Xushmuomalalikning kasbiy diskursdagi o‘rni haqida nazariy qarashlar	322
113.	H.Baxtiyorova	O‘zbek tilida shaxmat terminlarining izohli lug‘atlarda berilishi	325